

МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК НАТИЖАСИДА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШНИНГ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБИ

Азимов Тохир Саидович

Ички ишлар органларининг маъмурий
фаолияти кафедраси доценти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850516>

Аннотация: Мақолада маъмурий ҳуқуқбузарлик натижасида етказилган зарар тушунчаси таҳлил қилиниб, уни қоплашнинг фуқаролик-ҳуқуқий тартиби баён қилинган.

Калит сўзлар: маъмурий ҳуқуқбузарлик, маъмурий ҳуқуқбузарлик натижасида етказилган зарар, зарарни қоплаш усуллари ва тартиби.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддасига мувофиқ, давлат жабрланганларга ҳимояланишни ва одил судловдан фойдаланишни таъминлайди, уларга етказилган зарарнинг ўрни қопланиши учун шарт-шароитлар яратади.[\[1\]](#) Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 985-моддасига биноан, ғайриқонуний ҳаракат (ҳаракатсизлик) туфайли фуқаронинг шахсига ёки мол-мулкига етказилган зарар, шунингдек юридик шахсга етказилган зарар, шу жумладан бой берилган фойда зарарни етказган шахс томонидан тўлиқ ҳажмда қопланиши лозим. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 38-моддасига биноан, маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахс маъмурий ҳуқуқбузарлик оқибатида келтирилган зарарни қоплаши шарт.[\[2\]](#) Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, миллий қонунчилигимизда маъмурий ҳуқуқбузарлик натижасида етказилган зарарни қопланишнинг ҳуқуқий асослари назарда тутилган.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик натижасида етказилган мулкӣ ва маънавий зарарни қоплаш, яъни ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари ва эркинликларини тиклаш маъмурий жавобгарликнинг қўриқловчи функцияси сифатида амал қилади. Ушбу ҳолатда маъмурий жавобгарликдан фарқли ўлароқ фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг амал қилиши ҳуқуқбузарни жазоловчи эмас, балки компенсаторлик хусусиятга эга бўлиб, жабрланувчини бузилган ҳуқуқларини тиклашга қаратилган бўлади. Зеро, ҳуқуқбузарга маъмурий жазо қўлланилиши ёки қўлланилмаслигидан қатъи назар маъмурий ҳуқуқбузарлик натижасида етказган зарарни қоплашга мажбур. Яъни, ҳуқуқбузарга маъмурий жазо қўлланилганлиги уни маъмурий ҳуқуқбузарлик натижасида етказган зарарни қоплашдан озод этмайди.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда маъмурий ҳуқуқбузарлик натижасида етказилган мулкый зарарни ундиришнинг қуйидаги 3 та тартиби белгиланган:

биринчидан, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган орган (мансабдор шахс) жазо қўлланиш пайтида мулкый зарар белгилаб қўйилган базавий ҳисоблаш миқдоридан кўп бўлмаса зарарни қоплашни ҳал этишга ҳақли эканлиги;

иккинчидан, жиноят ишлари бўйича суд етказилган мулкый зарар миқдоридан қатъи назар зарарни қоплаш масаласини кўриб чиқиши;

учинчидан, маъмурий ҳуқуқбузарлик натижасида етказилган мулкый зарарни қоплаш фуқаролик-ҳуқуқий тартибда ҳал қилиниши кабилар.

Таъкидланганидек, миллий қонунчилигимизда маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этиш оқибатида етказилган зарарни қоплашнинг маъмурий-ҳуқуқий тартибдан ташқари фуқаролик-ҳуқуқий тартибда ҳал қилиниши мумкинлиги ҳам назарда тутилган. Профессор Н.Имомов "... ҳар бир ҳуқуқ соҳаси ҳуқуқбузарликка қарши курашишда ўзига хос усул ва воситалардан фойдаланади ҳамда ушбу жараёнга ўзининг муносиб улушини кўшади"[\[3\]](#), деб айтса профессор О. Оқюлов, "инсон ҳуқуқ ва манфаатларини фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя қилишни ҳар томонлама, кенг кўламли ва ҳаммабоп усул сифатида эътироф этиб, жинорий-ҳуқуқий ва маъмурий-ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоялаш таъсирчан ва самарали эканлигини"[\[4\]](#), таъкидлайди. Албатта, маъмурий ҳуқуқбузарлик оқибатида етказилган зарар масаласини фуқаровий суд ишларини юритиш тартибида ҳал қилиш жабрланувчига етказилган зарарни тўлиқ аниқлаш имконини беради. Чунки жабрланувчининг бузилган ҳуқуқини тиклаш учун қилган харажатларини, ҳақиқий зарарини ва бой берган фойдасини ундириш ҳам айнан фуқаролик қонунчилигида белгиланган. Маъмурий-ҳуқуқий тартибда эса зарар сифатида фақатгина жабрланувчининг мол-мулки йўқолиши ёки шикастланиши (ҳақиқий зарар) ҳисобга олинган. Чунончи, МЖТҚда жабрланувчининг бузилган ҳуқуқини тиклаш учун қилган харажатларини ва бой берган фойдасини (масалан, касал кунлари учун йўқотган даромадини) ҳуқуқбузардан ундиришнинг ҳуқуқий механизмлари белгиланмаган.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 38-моддасига биноан, маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахс маъмурий ҳуқуқбузарлик оқибатида келтирилган зарарни қоплаши шарт.[\[5\]](#) Шунингдек, бу зарарни жабрланувчи фойдасига ундиришни

айбдорга жазо қўллаш пайтида, яъни маъмурий ҳуқуқбузарлик ишини юритиш давомида ваколатли орган (мансабдор шахс) ҳал этиши назарда тутилган. Амалдаги тартибга кўра, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни суддан ташқари 30 дан ортиқ ваколатли давлат органлари (мансабдор шахслари) кўриб чиқиши ва маъмурий жазо қўллашнинг ҳисобга олсак, мазкур ваколатли органлар маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқиш вақтида жабрланувчига мулкӣ зарар етказилган ёки етказилмаганлигини ҳам аниқлаши керак (МЖТКнинг 307-м.). Бироқ, МЖТКда давлат органлари (мансабдор шахслари) маъмурий ҳуқуқбузарликлар оқибатида жабрланувчига етказилган зарарни қоплаш масаласини ҳал қилиши назарда тутилган бўлса-да, ҳуқуқбузардан зарарни қандай қилиб ундиришни белгилловчи нормалар мавжуд эмас. Бошқача айтганда, ҳуқуқбузарнинг етказган зарарини унинг ҳисобидан жабрланувчи фойдасига ундиришни таъминловчи чоралар кодекснинг ҳеч қайси моддасида аниқ белгиланмаган. Бу эса амалиётда кўп ҳолларда маъмурий ҳуқуқбузарлик оқибатида етказилган зарарнинг жабрланувчига қопланмаслигига ва ҳуқуқбузарга нисбатан маъмурий жазо қўллаш билан маъмурий ҳуқуқбузарлик иши якунланишига олиб келади. Натижада фуқароларнинг турли давлат органларига ҳуқуқбузарликлардан кўрган зарарларини ундириш мақсадида мурожаат қилишларига сабаб бўлмоқда.

Дарҳақиқат маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини юритишдаги асосий вазифа қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс, давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя этиш ҳамда содир этилган ҳуқуқбузарлик учун адолатли жавобгарлик белгилаш эканлигини эътироф этамиз. Шундай бўлсада, маъмурий ҳуқуқбузарлик ишини юритишда ишни кўриб чиқувчи давлат органи (мансабдор шахс), жабрланувчига етказилган зарарни қоплаб беришнинг барча қонуний чораларини ҳам кўриши шарт. Бу чоралар қаторида, маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахс томонидан жабрланувчига етказилган зарарни қоплаши ўзига нисбатан жазо тайинланишида жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳолат сифатида эътиборга олинишини, жабрланувчига маъмурий ҳуқуқбузарлик ишини кўрган давлат органи (мансабдор шахс) чиқарган қарор асосида фуқаролик ишлари бўйича судга мурожаат этиши ва зарарни қоплаш фуқаролик-ҳуқуқий тартибида ҳал этилишини ҳам тушунтиради. Бироқ, қонунчиликда маъмурий ҳуқуқбузарлик оқибатида етказилган зарарларни айбдордан жабрланувчи фойдасига ундиришнинг қатъий ва

аниқ чоралари белгиланмас экан, юқоридаги таъсир чоралари етарли самара бермайди.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 20 августдаги ЎРҚ-391-сонли [Қонунига](#) асосан, МЖТКга “Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик, қонунга хилоф равишда аралашганлик ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига тажовуз қиладиган бошқа ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик” номли 11 та моддадан иборат алоҳида XVI боб киритилди. Эътироф этиш керакки, киритилган нормалар тадбиркорларнинг янада эркин фаолият юритишларида, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини маъмурий-ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоялашда муносиб хизмат қилмоқда. Бироқ, юқорида таъкидланганидек мазкур моддаларда ҳам маъмурий ҳуқуқбузарлик оқибатида тадбиркорга етказилган зарарларни ундиришнинг қатъий чоралари назарда тутилмаган. Фикримизча, тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини янада самарали ҳимоя қилиш мақсадида ушбу моддаларнинг мазмунига қуйидаги фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя усулларини ҳам киритиш мақсадга мувофиқдир. Булар:

биринчидан, тадбиркорларга етказилган зарар ихтиёрий равишда қопланганда ҳуқуқбузарни жавобгарликдан озод этиш масаласини;

иккинчидан, ҳуқуқбузарлик оқибатида тадбиркорнинг бузилган ҳуқуқини тиклаш учун қилган ёки қилиши лозим бўлган харажатларини, унинг мол-мулки йўқолиши ёки шикастланиши (ҳақиқий зарар)ни, шунингдек тадбиркор ўз ҳуқуқлари бузилмаганида одатдаги фуқаролик муомаласи шароитида олиши мумкин бўлган, лекин ололмайд қолган даромадлари (бой берилган фойда)ни ҳам ундириш тартибини;

учинчидан, етказилган зарарни ҳуқуқбузарнинг ҳисобидан тадбиркорнинг фойдасига ундиришни таъминловчи қатъий ва аниқ чораларни жорий этиш;

тўртинчидан, худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида мансабдор шахслар ёки давлат хизматчилари томонидан такрор содир этилган ҳолларда уларга нисбатан жиноий жавобгарликни назарда тутувчи қоидалар кабилардир.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар оқибатида етказилган зарарлар ҳақида фикр юритганда, зарар учун жавобгар субъектни аниқлаш ёки зарарни ундириш тўғрисидаги талаб кимга қаратилиши кераклигига ҳам тўхталиш мақсадга мувофиқдир. Чунки, умумий қоидага кўра етказилган зарар уни

етказган шахс томонидан тўлиқ қопланиши керак. Аммо, қонунчиликда зарар етказишда учинчи шахсларнинг, аниқроғи давлатнинг ҳам жавобгарлиги назарда тутилган ҳолатлар мавжуд. Масалан, МЖТКнинг “Маъмурий жавобгарликка қонунга хилоф равишда тортилганлиги сабабли фуқарога етказилган зарарни қоплаш” номли 302-модданинг 1-қисмида: “Маъмурий жавобгарликка қонунга хилоф равишда тортилганлик натижасида фуқарога етказилган зарар маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиққан органнинг (мансабдор шахснинг) айбидан қатъи назар давлат томонидан тўлиқ ҳажмда тўланади”, - деган қоида белгиланган. Худду шу қоида фуқаролик қонун нормаларида ҳам белгиланган. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 991-моддасининг 1-қисмида: “Қонунга хилоф тарзда ҳукм этиш, қонунга хилоф тарзда жиноий жавобгарликка тортиш, эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олишни ёки муносиб хулқ-атворда бўлиш ҳақида тилхат олишни қонунга хилоф қўлланиш, қамоқ тариқасидаги маъмурий жазони қонунга хилоф тарзда бериш, шунингдек ҳар қандай қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш натижасида фуқарога етказилган зарар терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар, суриштирув, дастлабки тергов, прокуратура органлари ва суднинг мансабдор шахслари айбидан қатъи назар, **қонунда белгиланган тартибда давлат томонидан тўла ҳажмда тўланади**”,^[6] - дея мустаҳкамланган. Бироқ, юқоридаги моддада назарда тутилган “... **қонунда белгиланган тартибда давлат томонидан тўла ҳажмда тўланади**”, деган ҳуқуқий нормани амалда қўллашнинг механизми мавжуд эмас. Шунингдек, зарарни қоплаш давлатнинг қайси органи томонидан ҳамда қандай тартибда қопланиши масаласи ҳам белгиланмаган. Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикасининг ФК, МЖТКнинг юқоридаги моддаларида назарда тутилган зарарларни қоплашнинг тартибини белгилаб берувчи Ўзбекистон Республикасининг “Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан пул тўловларини тўлаш тартиби тўғрисида”ги Қонунини қабул қилиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Юқоридагилар билан бир қаторда, маъмурий ҳуқуқбузарликлар оқибатида етказилган зарарни жабрланувчи фойдасига ундиришда ишни кўраётган орган (мансабдор шахс) томонидан бир қатор хусусиятлар эътиборга олиниши талаб этилади. Бунда, маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этган субъект, маъмурий ҳуқуқбузарликнинг тури, маъмурий

хуқуқбузарлик натижасида зарар етказилган мулк ёки шахсий манфаатнинг суғурталанган ёки суғурталанмаганлиги ҳам маъмурий хуқуқбузарлик оқибатида етказилган зарарни ундириш масаласини ҳал қилишда муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, қуйидагилар:

- мансабдор шахс ёки давлат хизматчилари томонидан содир этилган айрим маъмурий хуқуқбузарликлар оқибатида етказилган зарарни қоплаш давлат зиммасида эканлиги (МЖТК 302-м.);

- ҳар қандай маъмурий хуқуқбузарликлар оқибатида ҳар доим ҳам мулкӣ ёки моддий зарар етказилмаслиги (масалан, ҳақорат қилиш ёки туҳмат қилиш хуқуқбузарлиги оқибатида кўп ҳолларда жабрланувчи маънавий зарар кўради ва уни қоплаш эса суд орқали ҳимоя қилинади);

- маъмурий хуқуқбузарликлар оқибатида шикастланган мол-мулк ёки шахсий манфаатнинг суғурталанганлиги (масалан, транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик-хуқуқий жавобгарлигини мажбурий суғурталаш тўғрисидаги қонунга кўра жабрланувчининг зарари суғурта ташкилоти томонидан қоплаб берилиши) каби ҳолатлар мавжуд бўлиши мумкин ва бу ҳолатлар маъмурий хуқуқбузарлик ишини юритиш вақтида зарарни қоплаш масаласини ҳал қилишга таъсир кўрсатади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, маъмурий хуқуқбузарликлар оқибатида етказилган зарарларни қоплаш масаласи хуқуқбузарлик ишини юритиш ва кўриб чиқиш жараёнида ваколатли давлат органи (мансабдор шах) томонидан узил-кесил ҳал этилмоғи лозимлигини, чунки хуқуқнинг асосий вазифаси нафақат хуқуқбузарни жазолаш, балки паймол бўлган хуқуқларни тиклаш эканлигини ҳам таъкидлаш керак

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси / URL: <https://lex.uz/docs/6445145>

2. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси / URL: <https://lex.uz/docs/97664>

3. Имомов Н. Каррупцияга қарши курашнинг фуқаролик-хуқуқий усул ва воситалари // Хуқуқий тадқиқотлар журнали, Журнал правовых исследований, Journal of Law Research. – 2019, –№ 9. – Б. 82.

4. Окюлов О. Защита от пыток гражданского-правовыми средствами // Хуқуқ / Право / Law. – 2004. – С. 39.

5. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси / URL: <https://lex.uz/docs/97664>

6. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси URL: <https://lex.uz/docs/18055>